

BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA HARAKATGA OID MASALALAR YECHISHNI O'RGATISH IMKONIYATLARI

Abdijabborova Dinora

Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842375>

Annotatsiya. Matematika darslarida masalalarni yechishga o'rgatish fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi, mantiqiy fikrlashga o'rgatadi, tasavvurni rivojlantiradi, shuning uchun bolalarni boshlang'ich maktabdan, hatto bog'chadan eng oddiy masalalarni yechishga, uning mohiyatini tushunishga o'rgatish kerak. Matnli masalalarni yechishda harakatga oid masalalar muhim o'rinni egallaydi. Maqolada boshlang'ich sinfdagi bir nechta harakatga oid masalalar tahlili keltirilgan.

Tayanch so'zlar: matematika, harakat, vaqt, masofa, arifmetik, algebraik, masala, matn.

Matematika fani aniq fanlar sirasiga kirib, o'quvchilarning fikrlash doirasini keygayishiga, tasavvur qilish qobiliyatini yanada rivojlantirishga, mantiqiy fikrlashga, o'ganilgan bilimlarini hayotga tatbiq qila olishga yordam beradi. Matematika fanini o'rganishda o'quvchilar turli ko'rinishdagi masalalarga duch keladilar va ularni yechish davomida ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar. Masalaning to'g'ri javobini olish uning mohiyatini tushunishni talab qiladi. Sodda matnli masalalar bilan o'quvchilar birinchi sinfdan tanishishni boshlaydilar. Sinfdan-sinfga o'tib borgan sari, ular asta sekin munosabatlarga doir masalalarni "... ga katta, ... ga kichik", "... marta ortiq, ... marta kam" kabi tushunchalarni o'zlashtirib boradilar[1].

Masalalar yechish davomida topshiriqlar matnini mazmunli o'qish bilan birga, o'quvchining tasavvurida shakllantirish xarakterida bo'lishi evristik metod asosida amalga oshiriladi, ya'ni masalaning shartini to'la tushunish, shart asosida ifoda yoki tenglama tuzish, uni yechish, hosil qilingan yechimni tekshirishni talab qiladi. Bunda o'quvchilar masalada nima ma'lum, nima noma'lum ekanligini analiz qilib, masala turini (aralashmaga oid, harakatga oid, ishga oid) va yechish usulini (arifmetik, algebraik) aniqlash(sintez qilish)ga erishadilar. [3].

Biz aniq masalani yechganda turli yechish usullaridan foydalanamiz: **arifmetik usul** - masalani arifmetik usulda yechishda masala talablarini bajarishda sonlar ustida turli arifmetik amallardan foydalaniladi, **algebraik usul** - masalani algebraik usulda yechishda masala yechimini shartga asosan yoki tenglama yoki tenglamalar sistemasi (yoki tengsizlik) hosil qilib yechish tushuniladi, **geometrik usul** - masalani geometrik usulda yechishda masala yechimini geometrik yasashlardan yoki geometrik figuralarning xossalari bilan foydalanib yechish tushuniladi, **mantiqiy usul** - masalani mantiqiy usulda yechishda masala yechimini hisoblashlarni bajarmay mantiqiy mulohazalar yordamida yechish tushuniladi, **amaliy usul** - ob'ektlar yoki ularning nusxalari (modellar, maketlar) bilan amaliy harakatlarni bajarish orqali masala talablariga javob topishni anglatadi, jadval usuli - masalani tegishli tartibda jadvalga kiritish orqali butun masalaning yechimini ko'rishga imkon beradi, **kombinatsiyalashgan usul** - masala yechimini sodda tarzda javob olishga imkon beradi, **sinov va xatolar usuli** - (eng sodda), unda muammoning savoliga taxmin asosida javob topiladi. Masalani yechish usullari turlicha bo'lishi mumkin, ammo ularni yechish yo'li faqat bitta[1].

Boshlang'ich sinfdagi turli matnli masalalar yechish qaraladi. Matnli masalalar boshlang'ich matematika kursi mazmunining asosini tashkil qiladi va ularni yechish jarayonida qo'llaniladigan aqliy faoliyat usullari: analiz, sintez, taqqoslash, analogiya, umumlashtirish, abstraktsiyalash va

konkretlashtirish o„quvchilarning mantiqiy tafakkur qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu sababli Davlat ta“lim standarti talablari asosida umumiy o„rta ta“lim maktablarida boshlang„ich ta“lim matematika o„quv dasturida matnli masalalar turlari kengaytirilib, ularning tarkibiga harakatga oid turli masalalar kiritildi.

Harakatga doir masalalar deganda, tarkibiga harakatni xarakterlovchi miqdorlar, yani tezlik, vaqt va masofa kirgan kirgan masalalarni tushunish mumkin. Harakatga doir masalalarning turlari: bir jism harakatiga doir masalalar, uchrashma harakatga doir masalalar, ikki jismning qarama-qarshi yo‘nalishdagi harakatga doir masalalar, ikki jismning bir yo‘nalishidagi harakati. 4-sinf darsligidan bir nechta masalani ko‘rib chiqaylik.

1-Masala. Jasur bilan Akmal startdan bir vaqtda qo‘zg‘aldi. Jasurning tezligi 3 m/s. Akmalning tezligi esa 4 m/s. 1 sekunt dan keyin Akmal Jasurni necha metr ortda qoldiradi? [2]

2 sekunt dachi? 5 sekunt dachi? 30 sekunt dachi?

Yechish. Jasur va Akmal bir vaqtda harakatni boshlaydi. Jasurning tezligi 3 m/s, Akmalning tezligi esa 4 m/s, har ikkisi bir vaqtning o‘zida boshlaganligi sababli, Jasur bilan Akmal orasidagi masofani hisoblash uchun ularning tezliklarining farqi va vaqtni ishlatamiz.

Formuladan foydalanamiz:

$$S=(v_2-v_1)\cdot t$$

$$1\text{-sekuntda} - S=(4-3)\cdot 1=1\text{m}$$

$$2\text{-sekuntda} - S=(4-3)\cdot 2=2\text{ m}$$

$$5\text{-sekuntda} - S=(4-3)\cdot 5=5\text{ m}$$

$$30\text{ sekuntda} - S=(4-3)\cdot 30=30\text{ m}$$

Javoblar: 1 m; 2 m; 5 m; 30 m.

2-masala. Bir-biridan 15 km masofada joylashgan ikki baliqchi motorli qayiqda bir vaqtda bir-biriga qarab suzadi. 1-matorli qayiqning tezligi 400 m/min, ikkinchisniki 350 m/min. Ular necha minutdan keyin uchashadi?[2]

Yechish:

Masofa: 15 km=15 000 metr.

1-qayiq tezligi: 400 m/min.

2-qayiq tezligi: 350 m/min.

Qayiqlar bir-biriga qarab harakat qilgani uchun ularning tezliklari qo‘shiladi.

$$400+350=750\text{ m/min}$$

Endi uchrashish vaqti:

$$\text{Masofa / umumiy tezlik} = 15000 / 750 = 20\text{ minut.}$$

Javob: Qayiqlar 20 minutdan keyin uchrashadi.

3-masala. Ko‘lning ikki qirg‘og‘idan qayiqda ikkita bola bir vaqtda bir-biriga qarab suzib ketdi. Birinchi bolaning tezligi 2 km/soat, ikkinchisniki 4 km/soat. Agar bolalar orasidagi dastlabki masofa 24 km bo‘lsa, ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi?[2]

Yechish:

1-bolaning tezligi 2 km /soat

2-bolaning tezligi 4 km/soat

Dastlabki masofa 24 km.

Ikkita bola bir-biriga qarab harakatlanayotgani sababli ularning tezliklari qo‘shiladi.

$$2+4=6\text{ km/soat}$$

$$\text{Vaqt}=\text{masofa/ umumiy tezlik}$$

Vaqt = $24/6=4$

Javob: bolalar 4 soatdan keyin uchrashadi.

Xulosa. Ushbu maqola 4-sinf o'quvchilarining matematika fanidan olgan bilimlarini sinab ko'rish, mustahkamlash hamda TIMSS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rishlariga yordam berish maqsadida tayyorlandi. Ushbu turdagi masalalar o'quvchilarni chuqur mushohada qilishiga, fikrlash doirasini kengayishiga yordam beradi. Harakatga oid masalalar kundalik hayotda uchraydigan vaziyatlarga mos keladi (masofa, tezlik va vaqt munosabatlari) bu esa o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi. O'quvchilar masalarni yechishda turli strategiyalarni qo'llash, fikrlash tartibiga rioya qilish, muammolarini hal qilish qobiliyatini rivojlantiradilar.

References:

1. Merajova Sh.B. Merajov N.I. Xoliqova M.Q. Matnli masalalarni yechish metodikasi. "Durdon" nashriyoti Buxoro -2022.
2. I. V. Repyova. Matematika. 4-sinf. II-qism. Novda. Toshkent-2023.
3. С.Л.Фоменко. Структура и содержание образовательной программы школы в условиях реализации компонентной модели образование. Образование и наука. 2010.11(79).